

РОЗВИТОК І ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ «ІНКОТЕРМС»

*В. Поліщук, студент;
М. Мороз, д.т.н., професор*

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Міжнародна торгівля неможлива без уніфікованих правил, які визначають права й обов'язки сторін. Саме такою системою є «Інкотермс» – набір правил, розроблений Міжнародною торговою палатою (ІСС) для гармонізації торговельних практик і зменшення непорозумінь. Перший збір правил з'явився у 1936 році, й відтоді вони переглядалися кожні 10–15 років з урахуванням розвитку світової економіки, транспорту та права.

Історія розвитку «Інкотермс»

- 1936 рік – перше видання, 6 термінів;
- 1953–1990-ті роки – поступове розширення до 13 термінів, відображення розвитку морських та авіаційних перевезень;
- 2000–2010 рр. – спрощення системи, запровадження груп термінів за способом доставки;
- 2020 рік – остання редакція (11 термінів), адаптована до мультимодальних перевезень, електронних документів та цифрової торгівлі.

Терміни «Інкотермс» регулюють розподіл обов'язків між продавцем і покупцем, розподіл витрат на перевезення, страхування, митне оформлення та перехід ризиків під час транспортування. Формально модель розподілу обов'язків можна подати як функцію:

$$C_T = C_S + C_B, \tag{1}$$

де C_T – загальні витрати транспортування, C_S, C_B – витрати продавця та покупця.

У транспортно-експедиторській діяльності «Інкотермс» дозволяє чітко розмежувати обов'язки перевізника, експедитора, страховика та сторін контракту.

Рис. 1. Розподіл обов'язків продавця і покупця за термінами Інкотермс

Основні проблеми впровадження полягають у недостатній обізнаності малого та середнього бізнесу, розбіжності у тлумаченні термінів у різних країнах, відсутності локальних адаптацій у законодавстві України, недостатній цифровізації документів.

Перспективи розвитку:

- Інтеграція «Інкотермс» у системи електронної комерції.
- Використання блокчейн-технологій для митних і транспортних документів.
- Розширення правил для умов воєнного стану та надзвичайних ситуацій.
- Запровадження навчальних програм для бізнесу та логістів.

Висновки. «Інкотермс» є базовим інструментом міжнародної торгівлі, що регулює транспортно-логістичні відносини. Еволюція системи відображає глобальні зміни у торгівлі та логістиці. Цифровізація та інтеграція з електронними платформами – ключ до подальшого розвитку.

Список використаних джерел

1. International Chamber of Commerce. Incoterms® 2020: ICC Rules for the Use of Domestic and International Trade Terms. Paris, 2019.
2. Левковець П.Р., Мороз М.М., Кобилецький Р.В. Удосконалення логістичного управління перевезень пасажирів / Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського.– Випуск 6/2007 (47). – Частина 1. – С. 113-115.
3. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Король С.О., Хорольський В.Л., Кузев І.О. Моделювання складу групи вантажних автомобілів для оптимального обслуговування свиногокомплексу / Increase of machine and equipment reliability, 2020. – р. 241-242.
4. Левковець П.Р., Мороз М.М., Бубела А.В., Лабута А.В. Системні аспекти вдосконалення логістичного сервісу. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2014. – №5. – С. 108–111.
5. Крючков С. Міжнародні перевезення і логістика. Київ: КНЕУ, 2021.
6. Moroz M., Korol S., Plichko A. Improvement of urban transport system / Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2016. – Випуск 6 (1). – С. 71-75.
7. Балкунов М.В., Мороз М.М. Створення нормативно-правових основ експедиторської діяльності / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. "Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту". – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 68 – 73.
8. Zahorianskyi V., Zahorianska O., Moroz M. and Moroz O. Development of a Model for Minimizing the Energy Costs of the Transport and Technological Complex, 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2022, pp. 1-5.
9. Rodrigue J.-P. The Geography of Transport Systems. Routledge, 2020.
10. Загорянський В. Г., Мороз М. М., Гайкова Т. В., Цимбал О. В. Удосконалення методики проектування контейнерного терміналу / Вісник машинобудування та транспорту. №2(18), 2023. – С. 56-62.
11. Гайкова Т. В., Мороз М. М., Загорянський В. Г., Буренніков Ю. Ю. Проектний аналіз цифрових технологій в управлінні ланцюгом постачань / Вісник машинобудування та транспорту. №2(18), 2023. – С. 17-22.
12. Moroz O., Trunina I., Moroz M., Zahorianskyi V., Vasylykivska K. Digital Marketing Communications Transformation in Wartime / 2023 IEEE 5th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – pp. 1-6. DOI: 10.1109/MEES61502.2023.10402369
13. Мороз М. М., Гайкова Т. В., Солошич І. О. Оптимізація режимів взаємодії магістрального та міського пасажирського транспорту м. Кременчук / (2024) Збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки», Вип. № 9 (40). – С. 197-204.
14. Загорянський В. Г., Мороз М. М., Король С.О. Оптимізація вантажних робіт і розміщення тарно-штучних вантажів в транспортних засобах і складах із застосуванням методів ергономіки і теорії систем / (2024) Транспортні системи та технології перевезень, Вип. № 28. С. 28–33.
15. UNCTAD. Review of Maritime Transport 2022. Geneva: United Nations, 2022.
16. Zahorianskyi V., Moroz M., Kovtsur K. Ergonomic and logistic ensuring the requirements for the comfort during the organization of passenger transportation in a small-capacity bus / (2024) Транспортні системи та технології перевезень, Вип. № 28. С. 60–64. DOI: <https://doi.org/10.15802/tsst2024/311997>
17. Огар О. М., Мороз М. М., Кондратьєв І. В. Забезпечення безпеки сортувального процесу шляхом обґрунтування його ефективних параметрів. Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 25-27 листопада 2024 р. – Харків: УкрДУЗТ, 2024. – С. 273–274.
18. Огар О. М., Мороз М. М., Круглова Н. С., Чорний О. С. Перспективи застосування елементів штучного інтелекту в системах автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів. Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 3-ї міжнар. наук.-техн. конф. (22-23 листопада 2022 р.). – Харків: УкрДУЗТ, 2022. – С. 169–170.
19. OECD/ITF. Transport and Trade Connectivity. Paris: OECD Publishing, 2021.